

CARPECTOMIE PROXIMALE DANS LE TRAITEMENT DE LA MALADIE DE KIENBÖCK AU STADE IIIB DE LICHTMAN

Proximal Row Carpectomy in the Treatment of Lichtman Stage IIIB Kienböck Disease: A Series of Seven Cases

N. Meziani, A.N. Djelti, K. Ramaoune

Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Bab El Oued (Lamine Debaghine), Alger, Algérie

RÉSUMÉ

Introduction : La maladie de Kienböck est une ostéonécrose avasculaire du lunatum dont l'évolution conduit progressivement à une désorganisation du carpe et à une arthrose radio-carpienne invalidante. La carpectomie proximale constitue l'une des principales procédures de sauvetage permettant d'obtenir un poignet peu douloureux tout en conservant une mobilité fonctionnelle satisfaisante.

Matériel et méthodes : Étude rétrospective monocentrique portant sur sept patients atteints d'une maladie de Kienböck stade IIIB selon Lichtman, avec un recul moyen de 42 mois.

Résultats : Cinq hommes et deux femmes, âge moyen 31,1 ans. La douleur a disparu ou nettement diminué chez 85,7 % des patients. L'arc de mobilité est passé de 63,9° à 70° et la force de préhension de 42 à 59 kg. Aucune complication majeure.

Conclusion : La carpectomie proximale est fiable au stade IIIB de Lichtman si les surfaces articulaires du capitatum et de la cavité lunarienne du radius sont préservées.

Mots-clés : *Maladie de Kienböck ; Lunatum ; Carpectomie proximale ; Ostéonécrose ; Poignet ; Chirurgie de sauvetage.*

Background: Kienböck disease is an avascular necrosis of the lunate that may progress to carpal collapse and disabling wrist arthritis. PRC is a reliable salvage procedure for advanced stages.

Methods: Retrospective review of seven patients with Lichtman stage IIIB Kienböck disease treated by PRC, mean follow-up 42 months.

Results: Five men and two women, mean age 31.1 years. Pain resolved or improved in 85.7%. Mean motion improved from 63.9° to 70°, grip strength from 42 to 59 kg. No major complications.

Conclusion: PRC is reliable for Lichtman stage IIIB when capitate cartilage and lunate fossa are preserved.

Keywords: *Kienböck Disease; Lunate; Osteonecrosis; Proximal Row Carpectomy; Wrist; Salvage Surgery.*

INTRODUCTION

Décrite pour la première fois par Robert Kienböck en 1910, la maladie qui porte son nom correspond à une ostéonécrose avasculaire du lunatum [1]. Cette affection relativement rare touche principalement l'adulte jeune actif et constitue une cause importante de douleur chronique du poignet [13].

Son évolution naturelle est généralement défavorable : elle conduit progressivement à une altération architecturale du lunatum, à son effondrement puis à une désorganisation du carpe responsable d'une arthrose radio-carpienne et médio-carpienne invalidante [2,3].

L'étiopathogénie demeure imparfaitement comprise. Les facteurs biomécaniques incluent la variance ulnaire négative, un ulna court, une diminution de la pente radiale ou des anomalies de

couverture du lunatum [2,3]. Des variations anatomiques de la vascularisation et des microtraumatismes répétés semblent également jouer un rôle favorisant [12,13].

La classification de Lichtman demeure la référence pour orienter les indications thérapeutiques [2,3]. Le stade IIIB correspond à un effondrement du lunatum associé à une instabilité carpienne avec bascule du scaphoïde et collapsus du carpe. À ce stade, les procédures de sauvetage prennent une place prépondérante [8,10].

Les données récentes confirment que la carpectomie proximale demeure l'une des procédures de sauvetage les plus fiables, avec des résultats stables au-delà de dix ans [14–18]. L'objectif de cette étude est d'évaluer ses résultats cliniques, fonctionnels et radiologiques au stade IIIB de Lichtman.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Population étudiée

Cette étude rétrospective a été réalisée au service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU Bab El Oued. Sept patients atteints d'une maladie de Kienböck stade IIIB selon Lichtman ont été inclus : cinq hommes et deux femmes, d'âge moyen 31,1 ans (21–47 ans), avec un recul moyen de 42 mois. Tous présentaient des douleurs chroniques du poignet avec limitation fonctionnelle. Le bilan préopératoire reposait sur l'examen clinique, les radiographies standard et l'IRM.

Critères d'indication

- Maladie de Kienböck stade IIIB confirmée
- Douleur chronique persistante invalidante
- Échec du traitement conservateur
- Intégrité du cartilage du capitatum
- Intégrité de la cavité lunarienne du radius [5,6]

Technique opératoire

Une voie d'abord dorsale longitudinale centrée sur le troisième rayon était réalisée selon Schernberg. Après ouverture du rétinaculum des extenseurs entre les 3e et 4e compartiments, le nerf interosseux postérieur était identifié et protégé. Une capsulotomie dorsale en T à charnière distale permettait une exposition complète de l'articulation radio-carpienne. La résection osseuse était réalisée successivement sur le lunatum, le triquétrum puis le scaphoïde, en préservant les structures capsulo-ligamentaires antérieures. L'intégrité du cartilage du capitatum et de la cavité lunarienne du radius était vérifiée en peropératoire avant de réaliser la néo-articulation radio-capitale [5].

Fig. 1. Voie d'abord dorsale longitudinale selon Schernberg.

Fig. 2-3. Ouverture du rétinaculum des extenseurs (gauche) — Exposition du nerf interosseux postérieur (droite).

Fig. 4-5. Résection progressive de la première rangée du carpe (gauche) — Pièce opératoire après exérèse (droite).

RÉSULTATS

Les suites opératoires ont été simples dans l'ensemble des cas. La douleur a disparu chez quatre patients et a nettement diminué chez deux autres, représentant un taux d'amélioration de 85,7 %. Un seul patient présentait des douleurs résiduelles occasionnelles sans retentissement fonctionnel significatif.

Tableau 1. Résultats fonctionnels préopératoires et postopératoires.

Paramètre	Préopératoire	Postopératoire
Flexion	30,5°	32,8°
Extension	33,4°	37,2°
Arc moyen de mobilité	63,9°	70°
Force de préhension (kg)	42 kg	59 kg

La force de préhension a augmenté de manière significative, passant en moyenne de 42 à 59 kg, soit un gain de 40 %.

Fig. 6. Graphique comparatif des résultats fonctionnels préopératoires et postopératoires.

Fig. 7. Radiographies préopératoires (face et profil) montrant l'effondrement du lunatum et la désorganisation du carpe au stade IIIB de Lichtman.

Les radiographies postopératoires montraient une bonne congruence de la néo-articulation radio-capitale. Aucune reprise chirurgicale n'a été nécessaire au cours du suivi.

Fig. 8. Radiographies postopératoires (face et profil) montrant la bonne congruence de la néo-articulation radio-capitale.

Fig. 9. Mobilité clinique postopératoire illustrant la conservation d'un arc fonctionnel satisfaisant du poignet.

DISCUSSION

La prise en charge des formes avancées de la maladie de Kienböck demeure controversée [10,13]. Au stade III B de Lichtman, l'effondrement du lunatum et la désorganisation du carpe rendent les techniques conservatrices moins efficaces [2,3].

La carpectomie proximale présente plusieurs avantages reconnus : elle ne nécessite aucun matériel d'ostéosynthèse, évite les complications liées aux implants et permet une récupération relativement rapide [5,6]. Son principal intérêt est la préservation d'une mobilité articulaire supérieure à celle obtenue après arthrodèse partielle du carpe [11].

Nos résultats concordent avec les données récentes de la littérature. L'amélioration de la douleur chez 85,7 % de nos patients est comparable aux principales séries publiées [4–6]. Meulendijks et al. ont montré que les bénéfices fonctionnels se maintiennent à long terme avec un niveau de satisfaction élevé [14].

L'amélioration de l'arc de mobilité ($63,9^\circ \rightarrow 70^\circ$) et de la force de préhension (42 \rightarrow 59 kg) est en accord avec les résultats contemporains [13–17]. Plusieurs auteurs rapportent une conservation de 60 à 80 % de la mobilité et de 70 à 80 % de la force du côté controlatéral [6,7,14].

Le succès de cette intervention repose sur l'intégrité du cartilage du capitatum et de la cavité lunarienne du radius, vérifiée en peropératoire [5,6]. Les limites de cette étude résident dans son caractère rétrospectif, le faible effectif et l'absence de scores fonctionnels standardisés (DASH, PRWE). Des études multicentriques prospectives permettraient de consolider ces résultats.

CONCLUSION

La carpectomie proximale constitue une technique fiable dans le traitement de la maladie de Kienböck au stade IIIB de Lichtman lorsque les surfaces articulaires radio-capitales sont préservées. Dans notre série de sept patients, elle a permis un soulagement durable de la douleur, une amélioration de la mobilité articulaire et une augmentation significative de la force de préhension (+40 %), avec des résultats comparables aux principales séries de la littérature. Des études multicentriques prospectives avec évaluation fonctionnelle standardisée (DASH, PRWE) permettraient de confirmer ces résultats à long terme.

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES ET DÉCLARATIONS

Éthique	Étude réalisée conformément aux principes de la Déclaration d'Helsinki.
Conflits d'intérêts	Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflit d'intérêts.
Financement	Aucun financement spécifique.
Consentement	Tous les patients ont consenti à l'utilisation anonyme de leurs données.
Données	Disponibles auprès de l'auteur correspondant sur demande raisonnable.

BIBLIOGRAPHIE

1. Kienböck R. Über traumatische Malazie des Mondbeines und ihre Folgezustände. Fortschr Geb Rontgenstr. 1910;16:77–103.

2. Lichtman DM, Degnan GG. Staging and its use in the determination of treatment modalities for Kienböck's disease. *Hand Clin.* 1993;9(3):409–416.
3. Lichtman DM, Lesley NE, Simmons SP. The classification and treatment of Kienböck's disease: the state of the art and a look at the future. *J Hand Surg Am.* 2010;35(3):549–554.
4. Krakauer JD, Bishop AT, Cooney WP. Surgical treatment of Kienböck's disease. *Clin Orthop Relat Res.* 1996;327:98–106.
5. Croog AS, Stern PJ. Proximal row carpectomy for advanced Kienböck disease. *J Hand Surg Am.* 2008;33(7):1126–1135.
6. Ali MH, Rizzo M, Shin AY, Moran SL. Long-term outcomes of proximal row carpectomy. *J Bone Joint Surg Am.* 2012;94(12):1123–1128.
7. Wall LB, Didonna ML, Kiefhaber TR, Stern PJ. Proximal row carpectomy: minimum 20-year follow-up. *J Hand Surg Am.* 2013;38(8):1498–1504.
8. Bain GI, Begg M. Proximal row carpectomy. *Tech Hand Up Extrem Surg.* 2006;10(1):8–13.
9. Dacho AK, Baumeister S, Germann G, Sauerbier M. Long-term results of proximal row carpectomy. *J Hand Surg Br.* 2006;31(2):153–157.
10. Stahl S, Stahl AS, Meisner C, et al. A systematic review of Kienböck's disease treatment. *J Hand Surg Am.* 2012;37(7):1463–1476.
11. Moran SL, Cooney WP. Kienböck disease. *Hand Clin.* 2011;27(3):393–403.
12. Schuind F, Eslami S, Ledoux P. Kienböck's disease. *J Bone Joint Surg Br.* 2008;90(2):133–139.
13. Wagner ER, Werthel JD, Elhassan BT, Moran SL. Proximal row carpectomy and its role in contemporary wrist salvage surgery. *Hand Clin.* 2017;33(4):749–757.
14. Meulendijks MZ, Lans J, Jupiter JB, Chen NC. Long-term patient-reported outcomes following proximal row carpectomy. *J Wrist Surg.* 2024;13(5):398–405.
15. Hones KM, Rakauskas TR, Hao KA, et al. Proximal row carpectomy with and without capitate resurfacing: a systematic review and meta-analysis. *JBJs Rev.* 2024;12(4).
16. Aravinthan N, Siddiqui S, Khan M, et al. Proximal row carpectomy with soft tissue interposition: a systematic review. *HAND.* 2024.
17. Brinkman J, et al. Routinely collected outcomes of proximal row carpectomy. *J Hand Surg Am.* 2024;49(8):795.e1–795.e9.
18. Emanuels AF, Rames J, Tunaboylu MF, et al. Scaphocapitate fusion and proximal row carpectomy for Kienböck disease: comparative long-term outcomes. *Plast Reconstr Surg.* 2025.